

Ficha de análisis documental

I. Datos generales	
Tesis	: La regulación responsiva como estrategia de cumplimiento normativo en materia sancionadora de competencia municipal en los gobiernos locales de Lima Metropolitana
Objetivo del instrumento	: El objetivo de esta ficha es examinar el grado de cumplimiento normativo bajo la competencia de gobiernos locales referente al diseño de los procedimientos sancionadores que influye en su cumplimiento.
Categoría	: Regulación responsiva
Justificación	: Es eje teórico central de la investigación. Analiza características, principios, niveles de respuesta y cómo difiere de enfoques tradicionales como la regulación coercitiva
Subcategorías	: Principios de la regulación responsiva Niveles de intervención estatal (educación, advertencia, sanción) Comparación con enfoques regulatorios tradicionales
II. Análisis documental	
1. Datos generales de la ordenanza	
Número de la ordenanza	: ORDENANZA N° 398-MDSM
Nombre o título de la ordenanza	: Ordenanza que aprueba el Reglamento de Aplicación de Sanciones Administrativas (RASA) y el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones (CUIS) de la Municipalidad Distrital de San Miguel
Gobierno local de Lima Metropolitana	: Municipalidad Distrital de San Miguel
Fecha de promulgación o publicación	: 18 de diciembre de 2019
Fuente de obtención	: https://spij.minjus.gob.pe/spij-ext-web/#/detallenorma/H591143
2. Subcategoría	
Orientación al cumplimiento	: El artículo 2 de la ordenanza prescribe que es política de la municipalidad establecer y realizar acciones de prevención y educación municipal, que permita a los vecinos conocer sus responsabilidades y a los infractores regularizar su situación, evitando de esta manera la imposición de sanciones por la comisión de infracciones; precisando que en materia de prevención y difusión de las normas municipales del procedimiento administrativo sancionador, se propondrá, elaborará y ejecutará campañas educativas y preventivas con la

	finalidad de fortalecer el actuar cívico de los vecinos del distrito de San Miguel.
Razonabilidad y proporcionalidad	: El artículo 7 de la ordenanza establece que el procedimiento administrativo sancionador se sustenta en los principios de la potestad sancionadora administrativa, establecidos en el artículo 248 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
Eficacia	: El artículo 3 de la ordenanza establece que el procedimiento sancionador se rige por los demás principios generales del derecho que resulten aplicables.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
3. Subcategoría	: Niveles de intervención estatal
Persuasión	: El artículo 14 de la ordenanza regula las áreas competentes proponen, elaboran y ejecutan campañas educativas y preventivas con la finalidad de fortalecer el actuar cívico de los vecinos del distrito de San Miguel.
Advertencia	: El artículo 13 de la ordenanza regula las visitas inspectivas inopinadas preventivas que se realizan para establecimientos con menos de 50m ² , y cuyo conductor sea MYPE (micro o pequeña empresa inscrito en el REMYPE) o persona natural, con la finalidad de advertir alguna infracción establecida en el Cuadro Único de Infracciones y Sanciones y puedan subsanarlas en un plazo no mayor a 05 (cinco) días hábiles.
Medidas correctivas	: El artículo 36 de la ordenanza regula que la medida correctiva es la disposición cuya finalidad es correctiva o restitutoria, reponiendo la situación alterada por la infracción y evitando que esta se continúe desarrollando en perjuicio del interés colectivo; precisando que se dispone en la resolución de sanción administrativa la aplicación de las medidas correctivas correspondientes, de manera complementaria a la multa impuesta.
Sanción	: El artículo 33 de la ordenanza regula que las sanciones administrativas pueden ser de 02 (dos) clases: sanción pecuniaria o multa y sanción no pecuniaria o medida correctiva.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
4. Subcategoría	: Comparación con enfoques tradicionales
Enfoque disuasivo	: La ordenanza presenta un enfoque marcadamente disuasivo, priorizando la aplicación de medidas punitivas como medio para garantizar el cumplimiento normativo.

Enfoque persuasivo	: La ordenanza no presenta un enfoque persuasivo, salvo por tres disposiciones reguladas en sus artículos 2, 13 y 14.
Observaciones y/o comentarios	: Ninguno.
III. Evaluación	
Indicador	: Grado de implementación de la regulación responsiva en las ordenanza municipales en materia sancionadora
Marcar con una "X" el casillero que considere pertinente.	
No implementado: La ordenanza solo regula disposiciones o medidas bajo enfoques tradicionales.	
Bajo: La ordenanza regula algunas disposiciones o medidas persuasivas, pero predomina un enfoque tradicional.	X
Medio: La ordenanza regula disposiciones o medidas escalonadas, desde acciones persuasivas hasta acciones más disuasivas.	
Alto: La ordenanza incorpora explícitamente disposiciones o medidas bajo un enfoque responsivo.	